

ĐỊNH HÌNH BỨC TRANH ĐÔ THỊ THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền, [ID](#)

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17217522

Tóm tắt:

Để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, cần xác định hệ thống tiêu chí, tiến hành đánh giá thực trạng theo các tiêu chí này, từ đó đề xuất cơ chế chính sách và kế hoạch hành động với lộ trình phù hợp. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đô thị thông minh có thể được khái quát qua bốn khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị chính quyền thông minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ “thông minh” của các khía cạnh trên tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn thấp và chưa đồng đều. Do đó, Thành phố cần định hình lại quy hoạch theo hướng xây dựng bức tranh đô thị thông minh rõ ràng hơn, đồng thời xác định lộ trình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh.

Từ khóa: đô thị thông minh, công nghệ số, kinh tế số.

SHAPING’S SMART CITY PICTURE HO CHI MINH CITY

Abstract:

To transform Ho Chi Minh City into a smart city, it is necessary to identify a set of criteria, assess the current situation based on these criteria, and propose policy mechanisms and action plans with an appropriate roadmap. Although there are various approaches to the concept, a smart city can generally be understood through four dimensions: economy, society, environment, and smart governance. Research findings indicate that the level of “smartness” across these dimensions in Ho Chi Minh City remains low and uneven. Therefore, the city needs to reorient its planning toward a clearer vision of a smart city, while establishing a roadmap with focused and prioritized actions to avoid fragmentation, thereby accelerating the realization of its goal of becoming a smart city.

Keywords: smart city, digital technology, digital economy.

1. Giới thiệu

Năm 2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt đề án “xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025” với tầm nhìn: “*Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị.*”

Để thực hiện được tầm nhìn trên, Đề án đã đề ra các mục tiêu tổng quát trên các khía cạnh kinh tế (hướng đến kinh tế số và kinh tế trí thức), Quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo, Nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, Tăng cường sự tham gia quản lý của người dân. Tuy nhiên, các mục tiêu đặt ra chưa phản ánh được tính toàn diện và điểi then chốt trong định hình bức tranh của một đô thị thông minh trong tương lai. Hơn nữa, các mục tiêu chỉ còn mang nặng tính “cảm tính” nên rất khó để đo lường mức độ đạt được mục tiêu khi triển khai trong thực tiễn. Đồng thời các giải pháp đề ra khối lượng công việc khổng lồ, thiếu trọng tâm, trọng điểi. Do vậy là phân tán nguồn lực trong quá trình thực hiện dẫn đến kết quả chưa cao.

Bài viết này nhằm mục tiêu hệ thống lại cơ sở lý luận để định hình các đặc điểi cần có của một đô thị thông minh. Trên cơ sở đó đề xuất sắp xếp lại các nhiệm vụ ưu tiên cho từng giai đoạn để từng bước hình thành đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhận diện đô thị thông minh

Đô thị hoá là một xu hướng tất yếu trong tiến trình công nghiệp hoá của mỗi quốc gia. Quá trình chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy hình thành các đô thị và sự di cư từ nông thôn sang thành thị. Tại các đô thị hội tụ sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục ở trình độ cao hơn khu vực nông thôn. Các thách thức ở các đô thị lớn thường gặp phải là sự quá tải của hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế, an toàn xã hội, môi trường, an sinh xã hội cho nhu cầu tập trung dân số với cường độ cao. Thách thức đó đe dọa đến sự ô nhiễm của bầu không khí, thiếu nước sạch, thiếu dịch vụ chăm sóc y tế, thiếu các trang thiết bị vệ sinh, thiếu hệ thống cung ứng năng lượng, hệ thống thu gom và xử lý nước thải và chất thải rắn sinh, hệ thống giao thông.

Trong xu hướng chuyển đổi số ngay nay, nhiều giải pháp công nghệ số (digital technologies) có thể dễ dàng lựa chọn để giải quyết các thách thức đặt ra. Đô thị sử dụng công nghệ số đồng bộ sẽ hiệu quả hơn trong giải quyết các vấn đề quá tải và giảm sự đi các mối đe dọa thường gặp trong mô hình đô thị truyền thống được hiểu nôm na là đô thị thông minh. Theo đó, đô thị thông minh là khu đô thị sử dụng công nghệ số (digital technologies), công nghệ thông minh (cảm biến, camera quan sát, IOT, AI,...) để giải quyết các vấn đề về hạ tầng, năng lượng, chỗ ở, di chuyển, dịch vụ, an ninh để giảm thiểu sự tiêu tốn nguồn lực, cải thiện chất lượng sống của cư dân và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đô thị một cách bền vững (Đại học St.Gallen, 2019).

Một quan điểi khác của Katharine & Alessandro (2018) cho rằng: “*thành phố thông minh là nơi công nghệ được tích hợp trong quá trình vận hành của thành phố dưới dạng các cảm biến và các hạ tầng giám sát khác cùng các thiết bị, các nền tảng (platforms) tạo khả năng cho người, doanh nghiệp và chính quyền thành phố quản lý dữ liệu này ở quy mô lớn và trong thời gian thực*”. Một số quan điểi khác cho rằng thành phố thông minh là sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để

nâng cao chất lượng sống, hoạt động đô thị, kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa. Hay có quan điểm cho rằng thành phố thông minh là áp dụng các thể hệ công nghệ thông tin mới, như Internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, tích hợp thông tin để hỗ trợ việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và các dịch vụ thông minh (Leonidas, 2017).

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về đô thị thông minh, nhưng các quan điểm đều thừa nhận ở đô thị thông minh là sử dụng các công nghệ thông minh trong vận hành và giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, di chuyển, y tế, môi trường, học hành và quản lý nhà nước của chính quyền. Quan sát các đô thị tại các quốc gia phát triển, các công nghệ thường đề cập bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa ở mức cao (super automation); Giao tiếp giữa máy với máy (M2M communication) và dịch vụ băng thông rộng di động được sử dụng phổ biến (pervasive broadband mobile); Hệ thống truyền tải năng lượng "thông minh" ("smart" energy grids); Các trợ lý ảo (talking & serviceable "bots"); Phương tiện giao thông tự hành (không người lái - driverless transport); Internet vạn vật (Internet of Everything hoặc Internet of things - IoT); An ninh mạng ở trình độ tân tiến (advanced cybersecurity); Tương tác người-máy được thực hiện thông qua các màn hình cảm ứng; Làm việc từ xa (telework), giáo dục từ xa (tele-education) và chữa bệnh/chăm sóc y tế từ xa (tele-health services); Công ty ảo (virtual companies) (Joseph & Indu, 2019). Nhờ ứng dụng công nghệ cao, các công chức của thành phố thông minh có thể tương tác trực tiếp với cộng đồng, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố, theo dõi được những gì đang diễn ra và những diễn biến, trường thành, tiên bộ, xu hướng vận động của cả thành phố.

Trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, việc xây dựng đô thị biểu hiện trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường với sự quản trị và điều tiết của nhà nước. Do vậy, để định hình đơn giản về đô thị thông minh cần xây dựng trên các khía cạnh đó. Theo đó, đô thị thông minh được cấu thành bởi 4 thành tố: (1) môi trường thông minh; (2) xã hội thông minh, (3) nền kinh tế thông minh, (4) chính quyền/quản trị thông minh. Mỗi thành tố đề có yêu cầu riêng nhưng nhất quán nguyên tắc sử dụng công nghệ hiện đại nhất để vận hành, cụ thể được tổng kết như sau:

Khi xây dựng đô thị thông minh cần lưu ý khi đến vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Các công nghệ số, hệ thống công nghệ thông tin, robot, trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện các khía cạnh đời sống và sinh hoạt trong thành phố thông minh. nhưng nếu thiếu 1 hệ thống phòng thủ không gian mạng (hệ thống an ninh, an toàn mạng hữu hiệu), các công cụ này sẽ đưa những trung tâm đô thị công nghệ cao đối mặt với những rủi ro và hàng loạt các cuộc tấn công mạng (Joseph & Indu, 2019).

3. Thực trạng xây dựng đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Bàn luận về đề án đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025. Đề án đã đặt ra mục tiêu: *"Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị."* Theo đó, đề án đã đặt ra các mục tiêu: (1) Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; (2) Quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; (3) nâng cao chất lượng môi trường sống và việc làm; (4) tăng cường sự tham gia quản lý của người dân. Đề án cũng đề ra nguyên tắc định hướng là sử dụng công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển.

Với tầm nhìn, mục tiêu như đề án đã đề ra chưa nhận diện được được bức tranh rõ ràng về đô thị thông minh mà Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị nhà nước. Hơn nữa, các mục tiêu chưa được lượng hoá một cách rõ ràng nên khó có thể đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đề án đã đề ra 10 nhóm giải pháp bao gồm: (1) Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố; (2) Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố; (3) Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; (4) Thành lập Trung tâm An toàn thông tin thành phố; (5) Khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh; (6) Về việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; (7) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; (8) Nhóm giải pháp về tài chính; (9) Nhóm giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân; (10) Các giải pháp chuyển ngành theo từng lĩnh vực. Nhìn chung các nhóm giải pháp khá nhiều và phủ toàn bộ các lĩnh vực. Tuy nhiên, nguồn lực có hạn rất khó có thể triển khai cùng lúc nhiều công việc triển khai rất khó mang lại kết quả.

3.2. Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh

a. Môi trường

Yêu cầu xây dựng môi trường thông minh cần đảm bảo: hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường, đầu vào là các nguồn lực bền vững, quy hoạch thành phố bền vững. Tuy nhiên, nguồn năng lượng chủ yếu đang sử dụng là điện. Các nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng phổ biến ở năng lượng mặt trời. Các nguồn năng lượng khác từ gió, sinh khối, pin nhiên liệu hydro, địa nhiệt,...chưa được quan tâm.

Người dân thành phố dần hình thành thói quen không xả rác ra đường và kênh rạch. Hơn 2.000 công trình, mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Hiện có hơn 1,3 triệu hộ dân đăng ký tham gia không xả rác bừa bãi. Tỷ lệ các điểm ô nhiễm đã giảm, số lượng thùng rác được trang bị ngày càng tăng với gần 33 nghìn thùng. Lắp đặt thêm 8.316 camera an ninh kết hợp giám sát chất lượng vệ sinh môi trường đô thị. 100% quận, huyện có hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự, vệ sinh môi trường. Có 517/600 điểm ô nhiễm, điểm đen về rác thải đã được xử lý trên địa bàn thành phố.

Quá trình đô thị hóa gồm các dự án lớn gắn với chương trình lớn cùng các dự án nhỏ lẻ và phát triển tự phát (tách thửa theo dự án không chính thức hoặc lấn chiếm tự phát). Các chương trình lớn liên quan tới đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 gồm: Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường; cải tạo chỉnh trang đô thị (từ năm 2015). Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, kết quả hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông minh trong các dự án quy hoạch chưa được cập nhật.

b. Xã hội

Thành phố thông minh biểu thị trên khía cạnh xã hội như: các cơ sở văn hóa, hệ thống chăm sóc sức khỏe/y tế, hệ thống an ninh, cơ sở kết nối xã hội và hệ thống giáo dục, đào tạo sử dụng công nghệ thông minh để vận hành. Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ phần lớn các cơ sở giáo dục hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, so với khu vực vẫn còn hạn chế. Lao động của thành phố là 4,7 triệu người vào năm 2020, chiếm 8,5% lao động cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 85%, tỷ lệ lao động có trình

độ đại học trở lên là 18,8%, cao hơn cả nước (cả nước là 10,6%). Người dân đang dần dần hình thói quen sử dụng công nghệ trong thực hiện các giao dịch mua bán và các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, năng lực này cần được tiếp tục cải thiện. cạnh

Các khu dân cư hình thành nhiều diễn đàn trao đổi về sinh hoạt cộng đồng. Mạng xã hội đang trở thành các công cụ hỗ trợ kết nối cộng đồng hiệu quả. Tuy vậy, mức độ gắn kết cộng đồng cần tiếp tục được cải thiện.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người vẫn tăng từ 16,6 m²/người năm 2009 lên 20,1 m²/người (năm 2019). có 99,28% nhà ở kiên cố; 0,72% nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ (năm 2019). Việc cải tạo, xây dựng mới nhà ở thay thế chung cư cũ, di dời các hộ dân trên và ven kênh rạch vẫn còn hạn chế trong thời gian gần đây. Xu thế phát triển đô thị vẫn còn theo kiểu “vét dầu loang” và thấp tầng, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu về đô thị hóa và phát triển đô thị, chưa đảm bảo được nguyên tắc “sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường”. Mô hình nhà ở thông minh còn rất hạn chế.

c. Kinh tế

Đặc trưng của kinh tế thông minh được thể hiện qua tinh thần đổi mới sáng tạo và năng suất, kết nối mạng lưới toàn cầu và địa phương, và sự vận hành linh hoạt của thị trường lao động. Giai đoạn Trong nhiệm 2016-2020, kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trong nước địa phương (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, thể hiện qua cả 3 chỉ số: (1) Đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng liên tục qua các năm, năm 2020 ước đạt 42%; (2) Năng suất lao động của thành phố năm 2020 đạt 333,6 triệu đồng, đứng đầu cả nước, cao hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước; tốc độ tăng năng suất lao động của thành phố bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,2%/năm, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 4,8%/năm và cao hơn bình quân cả nước giai đoạn 2016 - 2019 là 5,85%/năm; (3) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên, chỉ số ICOR giảm từ 4,53 năm 2015 xuống còn 4,31 năm 2020.

GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 ước đạt 6.799 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so với cả nước. Cụ thể, GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 5.413 USD/người (cả nước là 2.215 USD/ người); năm 2017 đạt 5.757 USD/người (cả nước là 2.389 USD/người); năm 2018 đạt 6.129 USD/người (cả nước là 2.590 USD/người), năm 2020 ước đạt 6.799 USD/ người (cả nước ước trên 3.000 USD/người).

d. Chính quyền

Chính quyền thông minh có các đặc trưng như sự tham gia của công chúng, cung cấp dịch vụ công của chính quyền thành phố, hệ thống dữ liệu mở và minh bạch, và chính quyền điện tử và hệ thống thông tin và truyền thông.

Thời gian qua chính quyền Thành phố đã có nhiều động thái xây dựng chính quyền thông minh. Chẳng hạn như xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở đã và đang phục vụ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cụ thể, kho dữ liệu đã tích hợp được cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, một cửa điện tử, khiếu nại, tố cáo, đường dây nóng, đăng ký DN, đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư công, địa chính, các cơ sở khám, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề, các cơ sở giáo dục, dịch vụ giáo dục,... tại cổng dữ liệu thành phố <https://data.hochiminhcity.gov.vn>. Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu dân cư đang được tích cực triển khai xây dựng.

Thành phố đã đưa vào sử dụng Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị giai đoạn 1 bao gồm ca-me-ra giám sát với 775 chiếc; hệ thống giám sát và điều khiển đèn tín hiệu giao thông linh hoạt tại 216 chốt cùng với 70 bảng thông tin giao thông điện tử. Hệ thống có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nâng cao dữ liệu và cùng một lúc có hàng chục ca-me-ra nhận diện khuôn mặt, nhận dạng các loại phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh, trật tự, hay những sự cố bất thường khác trên mạng lưới giao thông thành phố.

Về lĩnh vực y tế, thành phố triển khai cổng thông tin của ngành Y tế cung cấp nhiều chuyên mục thuộc các lĩnh vực khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, cải cách hành chính. Đồng thời, cổng thông tin cho phép tra cứu trực tuyến về giấy phép, phạm vi hoạt động của cá nhân người hành nghề và cơ sở y tế khám, chữa bệnh. Thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện quận Thủ Đức, hướng đến xây dựng “Bệnh viện không giấy”; thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của trên 6.000 cơ sở cung ứng thuốc với cơ sở dữ liệu dược quốc gia...

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã triển khai xây dựng kiến trúc tổng thể về công nghệ thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở để xây dựng và triển khai mô hình chính quyền điện tử, ĐTTM. Đồng thời, triển khai cổng thông tin điện tử với gần 2.000 website thành viên là các website của các đơn vị giáo dục. Bên cạnh đó, đã triển khai hàng loạt các hình thức dạy học tiên tiến, hiện đại, như: dạy học theo dự án, học sinh nghiên cứu khoa học, phương pháp dạy học định hướng STEM..., nhằm từng bước xây dựng mô hình lớp học điện tử, trường học điện tử theo mô hình giáo dục thông minh.

Thành phố đã hình thành Trung tâm mô phỏng và dự báo KTXH. Đến nay, thành phố đã hoàn thành tài liệu tổng hợp các phương pháp dự báo khoa học, từ đó, ứng dụng các mô hình dự báo một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu cho năm 2019 và 2020; phát triển mô hình kinh tế lượng: các bộ dữ liệu vĩ mô và vi mô được khai thác trong điều kiện kỹ thuật cho phép để mô hình hóa, nhằm phân tích một số nội dung thuộc về đặc điểm KTXH trên địa bàn thành phố.

Trung tâm An toàn thông tin: Thành phố đã phê duyệt đề án thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin vào tháng 4/2019, chấp thuận cho Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn góp vốn thành lập và nắm giữ 75% cổ phần của Công ty vào tháng 6/2020. Trung tâm An toàn thông tin là 1 trong 4 trung tâm trụ cột của Đề án, góp phần bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thực hiện mục tiêu chuyển đổi số. Đồng thời, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin và các sản phẩm khác nhằm bảo toàn vốn trong ngắn hạn và phát triển kinh doanh dài hạn. Chủ động kết nối và thu thập các thông tin về tình hình an ninh thông tin, internet từ các đối tác, các nhà cung cấp, lỗi bảo mật, các nguy cơ tiềm ẩn. Qua đó, cảnh báo nhanh về các sự cố an ninh thông tin đối với các cơ quan, đơn vị được bảo vệ. Tất cả các tính năng này sẽ hỗ trợ công tác quản lý của chính quyền thành phố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn.

Bảng 2. Tóm tắt thực trạng mức độ tiến triển đô thị thông minh của

Thành phố Hồ Chí Minh

<p>Môi trường:</p> <p>Nguồn năng lượng chủ yếu đang sử dụng là điện. Các nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng phổ biến ở năng lượng mặt trời. Các nguồn năng lượng khác từ gió, sinh khối, pin nhiên liệu hydro, địa nhiệt,... chưa được quan tâm.</p> <p>Việc ứng dụng công nghệ thông minh trong các dự án quy hoạch chưa được cập nhật.</p>	<p>Xã hội:</p> <p>Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ phần lớn các cơ sở giáo dục hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, so với khu vực vẫn còn hạn chế. Người dân đang dần dần hình thói quen sử dụng công nghệ trong thực hiện các giao dịch mua bán và các thủ tục hành chính.</p> <p>Các khu dân cư hình thành nhiều diễn đàn trao đổi về sinh hoạt cộng đồng.</p> <p>Mạng xã hội đang trở thành các công cụ hỗ trợ kết nối cộng đồng hiệu quả.</p> <p>Mô hình nhà ở thông minh còn rất hạn chế.</p>
<p>Kinh tế:</p> <p>Kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, chiếm gần 23% GDP cả nước. Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ. GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm.</p> <p>Tinh thần đổi mới sáng tạo và quá trình chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp chưa cao.</p>	<p>Quản trị chính quyền:</p> <p>Chính quyền đã có những hoạt động tích cực trong nỗ lực xây dựng thành phố thông minh như xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành ĐTTM; Trung tâm mô phỏng và dự báo KTXH; Trung tâm An toàn thông tin.</p>

4. Định hình bức tranh đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh

Đô thị thông minh cần được lồng ghép chung trong quy hoạch đô thị thể hiện cụ thể trong các chỉ tiêu của các thành tố môi trường, xã hội, kinh tế và quản trị chính quyền. Các đặc trưng công nghệ bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa ở mức cao (super automation); Giao tiếp giữa máy với máy (M2M communication) và dịch vụ băng thông rộng di động được sử dụng phổ biến (pervasive broadband mobile); Hệ thống truyền tải năng lượng "thông minh" ("smart" energy grids); Các trợ lý ảo (talking & serviceable "bots"); Phương tiện giao thông tự hành (không người lái - driverless transport); Internet vạn vật (Internet of Everything hoặc Internet of things - IoT); An ninh mạng ở trình độ tân tiến (advanced cybersecurity); Tương tác người-máy được thực hiện thông qua các màn hình cảm ứng; Làm việc từ xa (telework), giáo dục từ xa (tele-education) và chữa bệnh/chăm sóc y tế từ xa (tele-health services); Công ty ảo (virtual companies).

Bảng 2. Yêu cầu về các thành tố của đô thị thông minh

Thành tố	Tiêu chí	Đặc trưng công nghệ
Môi trường thông minh	Hiệu quả sử dụng năng lượng Bảo vệ môi trường Đầu vào là các nguồn lực bền vững Quy hoạch thành phố bền vững	Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa ở mức cao (super automation); Giao tiếp giữa máy với máy (M2M communication) và dịch vụ băng thông rộng di động được sử dụng phổ biến (pervasive broadband mobile); Hệ thống truyền tải năng lượng "thông minh" ("smart" energy grids); Các trợ lý ảo (talking & serviceable "bots");
Xã hội thông minh	Các cơ sở văn hóa Hệ thống chăm sóc sức khỏe/y tế Hệ thống an ninh Sự gắn kết xã hội Hệ thống giáo dục, đào tạo	Phương tiện giao thông tự hành (không người lái - driverless transport); Internet vạn vật (Internet of Everything hoặc Internet of things - IoT); An ninh mạng ở trình độ tân tiến (advanced cybersecurity); Tương tác người-máy được thực hiện thông qua các màn hình cảm ứng; Làm việc từ xa (telework), giáo dục từ xa (tele-education) và chữa bệnh/chăm sóc y tế từ xa (tele-health services); Công ty ảo (virtual companies).
Nền kinh tế thông minh	Tinh thần đổi mới sáng tạo và năng suất Kết nối mạng lưới toàn cầu và địa phương Sự vận hành linh hoạt của thị trường lao động	
Chính quyền thông minh	Sự tham gia của công chúng; Cung cấp dịch vụ công của chính quyền thành phố; Hệ thống dữ liệu mở và minh bạch; Chính quyền điện tử và hệ thống thông tin và truyền thông.	

5. Xác định lộ trình xây dựng đô thị thông minh

Hướng đến xây dựng đô thị thông minh cần rất nhiều nhiệm vụ triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nguồn lực có hạn, cần xây dựng lộ trình triển khai phù hợp để đảm bảo thành công. Việc làm trước tiên cần quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị chính quyền. Các mục tiêu cần thống nhất quy chuẩn về thành phố thông minh trên khía cạnh: môi trường thông minh, xã hội thông minh, nền kinh tế thông minh, quản trị chính quyền / thông minh. Nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng thành phố thông minh là ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành thành phố. Đặc biệt là chuyển đổi số đối với mọi thủ tục hành chính, số hóa tất cả các thủ tục hành chính. Ngoài ra, quy trình ra quyết định và cách thức tham vấn ý kiến cũng cần được số hóa. Cạnh đó, cần chú ý giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tới bảo đảm quyền riêng tư của người dân. Đặc biệt lưu ý tới các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin của thành phố.

Sau khi định hình được bức tranh đô thị thông minh, cần ưu tiên các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng dự án hạ tầng công nghệ thông minh và chuyển đổi số trong quản trị hành chính và đào tạo nhân lực vận hành là ưu tiên từ nay đến năm 2025. Con người là yếu tố quan trọng nhất, cần nhận

Hội thảo Khoa học cấp Thành phố “ Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025”. Viện nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh. Năm 2021. TPHCM (Việt Nam).

diện các kỹ năng công nghệ ứng dụng trong quản lý và vận hành thành phố thông minh trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị chính quyền cho từng đối tượng liên quan. Trên cơ sở đó thiết kế các chương trình đào tạo với các hình thức phù hợp cho các đối tượng. Việc đào tạo không nhất thiết tổ chức lớp học, có thể thông qua tạo thói quen trong sử dụng công nghệ trong mọi hoạt động của người dân là cách tốt nhất phát triển năng lực học tập các kỹ năng mới.

Sau khi chuẩn bị được hạ tầng công nghệ cho xây dựng thành phố thông minh, giai đoạn 2025-2030 sẽ đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ vận hành trên đầy đủ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường. Hướng đến năm 2030 sẽ đạt được các mục tiêu thành phố thông minh.

Tài liệu tham khảo:

- Đại học St.Gallen (2019). Sách chuyên khảo Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities. Bingley DB16 1WA, UK: Emerald Publishing Limited, 2019.
- Katharine S. Willis and Alessandro Aurigi (2018), Digital and Smart Cities. London and New York: Routledge, at 15-16.
- Leonidas G. Anthopoulos (2017). Understanding Smart Cities: A Tool for Smart Government or an Industrial Trick? *Switzerland: Springer*.
- Joseph N. Pelton & Indu B. Singh (2019). Smart Cities of Today and Tomorrow: Better Technology, Infrastructure and Security. Switzerland: Springer, pp 12-16.
- Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025
- Oliver Gassmann & các tác giả (2019). Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities. Bingley DB16 1WA, UK: Emerald Publishing Limited, P 31-46.